

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА НА СОВРЕМЕННУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ МЕДИАПРОСТРАНСТВА

Дурдана ПЕРДЕБАЕВА

докторант УзЖОКУ

ORCID:0009-0004-0044-9841

Аннотация. В статье анализируется влияние социальных медиа на трансформацию современной журналистики в условиях цифровизации медиaproстранства.

Рассматриваются изменения в профессиональных стандартах журналистской деятельности, усиление роли аудитории в медиaproцессе, а также ключевые этические проблемы, связанные с распространением дезинформации, фейковых новостей и алгоритмической персонализацией контента. Особое внимание уделяется влиянию цифровых платформ на формирование медиaproвестки и подрыв традиционных ценностей журналистики, таких как достоверность, объективность и социальная ответственность. Делается вывод о необходимости укрепления роли профессиональной журналистики как института общественного контроля в условиях цифровой медиасреды.

Ключевые слова:

социальные медиа, журналистика, цифровые медиа, медиapotребление, медиаятика, дезинформация, алгоритмы.

Abstract. This article analyzes the impact of social media on the transformation of modern journalism in the context of the digitalization of the media space. It examines changes in professional standards of journalistic activity, the increasing role of the audience in the media process, and key ethical issues associated with the spread of disinformation, fake news, and algorithmic personalization of content. Particular attention is paid to the influence of digital platforms on shaping the media agenda and the erosion of traditional journalism values, such as credibility, objectivity, and social responsibility. It concludes that it is necessary to strengthen the role of professional journalism as an institution of public oversight in the digital media environment.

Keywords: social media, journalism, digital media, media consumption, media ethics, disinformation, algorithms.

Социальные медиа стали важной частью всеобщей медиасистемы за последние десятилетия и оказали большое влияние на то, как функционирует журналистика. Цифровые платформы социальных сетей полностью изменили то, как создаются, распространяются и потребляются новости. Теперь мы можем быстро обмениваться информацией, взаимодействовать друг с другом и быть вовлечёнными в процессе создания медиаконтента. В результате журналистика теперь работает в новой цифровой среде,

которая функционирует по меняющимся принципам.

В наше время журналистика всё чаще работает с социальными медиа не только как с дополнительным способом распространения информации, но и как с самостоятельной средой формирования медиаповестки. Эта трансформация происходит вместе с расширением коммуникативных возможностей средств массовой информации, но также возникает много новых профессиональных и этических проблем. Одна из самых больших проблем - это фейковые новости, дезинформация и манипулятивные сообщения, которые активно распространяются в социальных медиа и негативно влияют на общественное сознание. Как говорит Казнун А. Д. в своей статье «Перспективные направления исследований потребления новостей в контексте медиасреды с большим выбором» исследователи подчеркивают, что ложная информация и теории заговора могут иметь серьезные последствия для различных аспектов жизни. Например, они могут привести к поведению, вредному для здоровья, снижению участия в политике и уменьшению доверия к научным исследованиям. Это становится особенно актуально в эпоху цифровых медиа, где некоторые алгоритмы определяют, какие материалы получают наибольшее внимание, часто отдавая предпочтение контенту, рассчитанному на эмоциональный

отклик и высокий уровень вовлеченности. Такие сдвиги в медиаландшафте поднимают вопросы о традиционных ценностях журналистики, таких, как проверка фактов, объективность и социальная ответственность, что требует более глубокого понимания роли журналистики в современных цифровых условиях.

В результате изменения в работе медиасферы аудитория перестала быть исключительно пассивным потребителем информации и всё чаще выступает активным участником медиапроцесса. Пользователи социальных медиа не только комментируют и интерпретируют журналистские материалы, но и самостоятельно участвуют в распространении новостей, формируя альтернативные информационные потоки. Блогеры и инфлюенсеры, как активные пользователи социальных сетей, сегодня активно создают и распространяют новости. Это хороший знак, потому что теперь мы можем слышать разные мнения и точки зрения. Кроме того, это делает информацию более доступной для всех. Подобная вовлечённость аудитории изменяет характер коммуникации между средствами информации и обществом, делая медиапроцесс более динамичным и интерактивным.

Социальные сети стали важным инструментом профессиональной деятельности не

только для журналистов, но и для представителей самых разных сфер — врачей, психологов, ветеринаров, пилотов, стоматологов и других. Они используют цифровые платформы для поиска актуальной информации, изучения интересов своей аудитории, а также для оперативного реагирования на её запросы. Однако ориентация на скорость и мгновенную вовлечённость нередко приводит к снижению качества публикуемого контента и услуг. В частности, в журналистской практике это выражается в поверхностном освещении социально значимых тем, отсутствии глубинного анализа и контекста. Более того, в условиях постоянной гонки за вниманием возрастает риск распространения непроверенной или искажённой информации.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в других профессиональных областях, где специалисты, стремясь быстрее привлечь внимание аудитории, могут прибегать к упрощённым, сенсационным или эмоционально окрашенным формам подачи информации. Такая стратегия способствует росту «кликбейтного» и жёлтого контента, что негативно отражается на профессиональной этике и доверии со стороны общества. Цифровые платформы работают по определенным принципам, которые влияют на то, как мы взаимодействуем с контентом. Они стремятся персонализировать то, что мы

видим, и сделать его таким интересным, чтобы мы проводили на них больше времени. Для этого алгоритмы платформ отдают приоритет вещам, которые вызывают эмоции, что приводит к быстрому распространению сенсационных и спорных новостей. В результате мы часто не видим других точек зрения или достоверных источников информации, потому что наши индивидуальные интересы и предпочтения определяют, что попадает к нам в ленту.

Когда мы используем алгоритмы, чтобы сделать медиа более персонализированными, это может привести к ситуации, когда люди видят только тот контент, который соответствует их интересам. Это означает, что они не получают доступа к широкому спектру информации и не могут сформировать полное понимание того, что происходит в мире. В результате люди могут не иметь возможности критически оценивать информацию, которую они получают, и могут быть введены в заблуждение относительно реальности. Алгоритмическая персонализация медиапотребления ограничивает кругозор людей, не позволяя им видеть разные точки зрения и препятствуя пониманию сложных общественных проблем. Это может привести к тому, что люди будут иметь искажённое представление о мире, основанное на ограниченной информации, которую они получают.

Когда ложная информация быстро распространяется, люди начинают сомневаться в средствах массовой информации. Это происходит потому, что источники информации часто остаются неизвестными, и непонятно, как они получили свои сведения. Кроме того, некоторые люди намеренно искажают факты, чтобы влиять на других. Всё это создаёт серьёзную проблему для журналистики, поскольку становится всё труднее отличить достоверную информацию от непроверенных данных, размещаемых пользователями в интернете.

Цифровая трансформация привела к изменению того, как работает журналистика. Раньше все решалось редакцией вместе, где каждый был ответственным за то, что писал другой, и где был главный редактор, который всё контролировал. Теперь же всё изменилось. Сейчас журналист не только представляет свою редакцию, но и сам по себе является важным источником информации. Его профессиональная репутация зависит от того, что он пишет и делает в интернете.

В Узбекистане социальные медиа дают возможность национальным средствам массовой информации лучше взаимодействовать с людьми и создавать живой диалог с аудиторией. Однако всё становится более сложным, поскольку цифровые платформы требуют от журналистов и редакций работать

быстрее и делать контент более интересным, чтобы люди больше взаимодействовали с ним.

В сложившихся условиях особое значение приобретает укрепление роли профессиональной журналистики как института общественного контроля и социального фильтра. Журналистская деятельность должна быть ориентирована на системную проверку фактов, контекстуализацию информации и противодействие манипулятивным практикам в цифровой медиасреде. Соблюдение профессиональных стандартов достоверности, объективности и ответственности становится ключевым условием сохранения доверия аудитории.

Журналистика в социальных медиа включает в себя важные этические соображения. Когда журналисты делятся информацией в интернете, их личные аккаунты и персонализированный контент могут существенно повлиять на то, как люди воспринимают журналистику и доверяют средствам массовой информации. Это означает, что журналистам необходимо уделять особое внимание этике, регулированию своей работы и личной ответственности.

Перспективы развития журналистики в эпоху социальных медиа связаны с поиском баланса между технологическими инновациями и сохранением общественной миссии профессии. Современные медиаорганизации

всё чаще пересматривают редакционные стратегии, адаптируясь к новым форматам потребления информации, при этом сохраняя ориентацию на общественные потребности. Развитие медиаграмотности, прозрачность журналистской деятельности и укрепление профессиональных стандартов остаются важнейшими условиями устойчивого развития журналистики в цифровом медиaprостранстве сегодня и в будущем.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Қосимова Н. Онлайн журналистика. Дарслик. — Тошкент: O‘zkitobsavdonashriyot. Дата обращения 10- января 2026 г: <https://arm.samdhti.uz/library/download/654>

2. Казун А. Д. Перспективные направления исследований потребления новостей в контексте медиасреды с большим выбором. — Москва: Вестник Московского университета. Дата обращения 9- января 2026 г: <https://cyberleninka.ru/article/n/perspektivnye-napravleniya-issledovaniya-potrebleniya-novostey-v-kontekste-mediasredy-s-bolshim-vyborom>

3. Couldry N., Hepp A. The Mediated Construction of Reality. — Cambridge: Polity Press, Cambridge, UK. Дата обращения 11- января 2026 г: <https://download.e-bookshelf.de/download/0010/8804/28/L-G-0010880428-0026716188.pdf>

4. Kovach B., Rosenstiel T. The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and the Public Should Expect. — New York: Three Rivers Press, New York, USA. Дата обращения 11- января 2026 г: <https://www.amazon.com/Elements-Journalism-Newspeople-Completely-Updated/dp/0307346706>

5. McQuail D. McQuail’s Mass Communication Theory. — London: Sage Publications Ltd. Дата обращения 10- января 2026 г: https://www.academia.edu/36441695/McQuails_Mass_Communication_Theory